

Para participar en la **XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021**

Temática: Desarrollo personal y ciudadano de los educandos. (Taller de reflexión)

Título

Caracterización de la enseñanza en estudiantes de la carrera de medicina a través de las aulas especializadas en medicina de desastres.

Autores: Miguel Antonio Caballero White^{1*}, Yarmila Ramírez Borrero², Fidel Marino Ramírez Fallz³, Anselmo Gregorio Arzuaga Santana⁴, Elio Pérez Rodríguez⁵, Ángel González Rodríguez⁶

1. Doctor en Ciencia Pedagógicas, Profesor Titular. Jefe del Departamento de Medicina en Desastres de la Universidad Médica de Camagüey. Cuba. e-mail: macw.cmw@infomed.sld.cu

2. Licenciada en Enfermería, Especialista en Enfermería Comunitaria, Profesora Asistente. Enfermera Asistencial del Policlínico Comunitario Docente Carlos J. Finlay, de Camagüey. Cuba e-mail: yarmila.cmw@infomed.sld.cu

3. Licenciado en Educación Física, Profesor del Departamento de Medicina en Desastres Profesor Asistente de la Universidad Médica de Camagüey. Cuba e-mail: fidelmarino.cmw@infomed.sld.cu

4. Doctor en Medicina. Especialista en primer grado en Medicina Interna. Profesor metodólogo del Departamento de Medicina en Desastres de la Universidad Médica de Camagüey. Cuba. e-mail: anselmo.cmw@infomed.sld.cu

5. Licenciado en Ciencia Pedagógicas, Profesor asistente, Máster en Ciencia. Profesor del Departamento de Medicina en Desastres de la Universidad Médica de Camagüey. Cuba- angoro.cmw@infomed.sld.cu

6. Doctor en Medicina. Especialista en primer grado en Medicina Interna. Profesor metodólogo del Departamento de Medicina en Desastres de la Universidad Médica de Camagüey. Cuba. e-mail: anselmo.cmw@infomed.sld.cu

Resumen

Caracterizar la enseñanza en estudiantes de la carrera de medicina a través de las aulas especializadas en Medicina de Desastres, es el objetivo de la presente investigación, La población está constituida por los dos Grupos Básicos de Trabajo (GBT) que está compuesta por 69 (100%) de estudiantes que cursan el quinto año de la carrera de medicina del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Octavio de la Concepción y de la Pedraja que fueron escogidos hace tres cursos desde el 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020. A estos estudiantes se les aplicó un pre prueba pedagógica, lo cual el GBT I (34) es el grupo experimental y GBT 2 (35) es el grupo de control. Lo cual arrojo como resultado que los estudiantes que recibieron los contenidos en las aulas especializadas tienen mejores resultados académicos referidos a la calidad de las notas.

Palabras clave: enseñanza, estudiantes, aula especializada, medicina en desastres.